

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA MOLIVAVIY HISOBOT SHAFFOFLIGINI TA'MINLASH VA BUXGALTERIYA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Karimova Iroda Abdusattarovna

Toshkent gumanitar fanlar universiteti dotsenti v.b.

Qobilov Javohir Kabil o'g'li

Toshkent gumanitar fanlar universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17706704>

Abstract

This article examines the issues of ensuring transparency in financial reporting and improving the accounting system in business entities in Uzbekistan. Transparent financial reporting plays a vital role in increasing investor confidence, improving corporate governance, and strengthening the national economy. The paper highlights the importance of qualified accounting personnel, the necessity of digitalization of accounting processes, and the implementation of internal control mechanisms. Furthermore, it discusses the gradual adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) and their positive impact on attracting foreign investment and enhancing financial stability. Based on the analysis, the authors propose a set of practical measures to improve transparency and efficiency in financial reporting among entrepreneurs and small businesses.

Keywords: financial transparency, accounting system, IFRS, internal control, digitalization, entrepreneurship, Uzbekistan

Tadbirkorlik subyektlarida moliyaviy hisobotlarning shaffofligi, ularning samarali faoliyat yuritishida muhim omillardan biridir. Aynan moliyaviy hisobotlar orqali korxonaning moliyaviy holati, daromad va xarajatlari, aktiv va majburiyatlari yuzasidan ma'lumotlar shakllanadi. Bu ma'lumotlar esa investorlar, soliq organlari, banklar va boshqa manfaatdor tomonlar uchun zarurdir. Shuning uchun moliyaviy hisobotlarning haqqoniyligi, aniqligi va shaffofligi buxgalteriya tizimining takomillashuv darajasiga bevosita bog'liq.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarga moslashtirilishi borasida sezilarli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari uchun soddalashtirilgan hisobot shakllari joriy etilgan. Biroq amaliyotda buxgalteriya hisobi yuritishdagi ayrim muammolar, xususan, malakali mutaxassislar yetishmasligi, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish darajasining pastligi va normativ-huquqiy bazaning doimiy yangilanib borayotganligi shaffoflikka salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Moliyaviy hisobotlarni shaffoflashtirish uchun quyidagi yo'nalishlarda tizimli ishlar olib borilishi lozim:

Kadrlar salohiyatini oshirish: Tadbirkorlik subyektlarida moliyaviy hisobot shaffofligini ta'minlashning asosiy omillaridan biri – bu buxgalter kadrlarining yetarli malakaga ega bo'lishidir. Amaliyotda ko'plab kichik va o'rta biznes vakillari buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotlarni yuritishda malakali kadrlar xizmatidan foydalanmasdan, odatda, tajribasiz shaxslarni yollaydi yoki tashqi buxgalteriya xizmatlariga murojaat qiladi. Bu esa

moliyaviy hisobotlarda xatoliklar, noto'g'ri soliqqa tortilish, va nihoyat, shaffoflikning yo'qligiga olib keladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 24-apreldagi PQ-4310-sonli qarorida buxgalteriya hisobi va audit tizimini takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar belgilangan bo'lib, unda kadrlar malakasini oshirish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. Ushbu qarorga muvofiq, har bir buxgalter yilda kamida bir marta malaka oshirish kurslarida qatnashishi kerakligi ta'kidlangan¹.

Bundan tashqari, 2020-yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzurida **"Buxgalterlarni tayyorlash va qayta tayyorlash markazi"** tashkil etildi. Ushbu markazda xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS) asosida buxgalterlar uchun o'quv dasturlari yo'lga qo'yilgan². Ayniqsa, kichik biznes subyektlari uchun onlayn kurslar va masofaviy ta'lim shakllari mavjud bo'lib, bu kadrlarning zamon talablariga mos bilimlar bilan ta'minlanishini osonlashtirmoqda.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, rivojlangan davlatlarda buxgalteriya kadrlari faqat davlat tomonidan tasdiqlangan litsenziya asosida faoliyat yuritadi. Masalan, AQShda Certified Public Accountant (CPA), Buyuk Britaniyada esa ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) kabi sertifikatlar bo'lmasa, mutaxassis hisobdori sifatida faoliyat yuritish mumkin emas³. Bu orqali hisobotlarning aniqligi va ishonchligi yuqori darajada ta'minlanadi.

Shuningdek, O'zbekistonda buxgalterlar uchun **professional assotsiatsiyalar va tashkilotlar** faoliyat yuritmoqda, xususan, O'zbekiston Buxgalterlar va Auditorlar Milliy Assotsiatsiyasi (O'BAMA) orqali mutaxassislar muntazam ravishda trening va seminarlar orqali malakasini oshirib borish imkoniga egadir⁴.

Moliyaviy hisobotning shaffofligini ta'minlash uchun buxgalter mutaxassislarining malakasini oshirish, ularni xalqaro standartlar bo'yicha doimiy ravishda tayyorlab borish va ularning faoliyatini litsenziyalash tizimini kuchaytirish eng muhim vazifalardan biridir. Bu nafaqat hisob-kitobda xatolarning kamayishiga, balki investorlar va davlat organlari ishonchining oshishiga ham xizmat qiladi.

Raqamlashtirish jarayonini jadallashtirish: Bugungi kunda raqamlashtirish iqtisodiyotning barcha sohalariga kirib bormoqda. Buxgalteriya hisobi ham bundan mustasno emas. Ayniqsa, kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlarida buxgalteriya jarayonlarini avtomatlashtirish va zamonaviy dasturiy ta'minotlardan foydalanish orqali moliyaviy hisobotlarda inson omiliga bog'liq xatoliklarni sezilarli darajada kamaytirish mumkin. Bu esa o'z navbatida hisobotlarning shaffofligi va aniqligini ta'minlaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son Farmonida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va davlat boshqaruvini raqamlashtirish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan. Shu asosda buxgalteriya hisobi ham bosqichma-bosqich raqamlashtirilmoqda⁵.

Buxgalteriya hisobini avtomatlashtirishning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 24-apreldagi PQ-4310-sonli qarori "Buxgalteriya hisobi va audit tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida".

² O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi rasmiy sayti – <https://www.mf.uz>

³ Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Official website – <https://www.accaglobal.com>

⁴ O'zbekiston Buxgalterlar va Auditorlar Milliy Assotsiatsiyasi – <http://www.nauu.uz>

⁵ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6079-son Farmoni, 2020-yil 5-oktabr, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida.

- **Xatoliklar sonini kamaytirish:** inson tomonidan amalga oshiriladigan qo'l mehnatining kamayishi, kalkulyatsiyalar va jadvallarni avtomatik tarzda tuzish xatolik ehtimolini minimallashtiradi;
- **Vaqt tejaladi:** buxgalterlik hisobotlarini tuzish, soliqqa oid ma'lumotlarni tayyorlash va moliyaviy tahlillarni bajarish uchun kamroq vaqt talab qilinadi;
- **Shaffoflik va nazoratning kuchayishi:** real vaqt rejimida ma'lumotlar tahlili, audit va nazorat imkoniyatlarini kengaytiradi;
- **Ma'lumotlar xavfsizligi:** zamonaviy buxgalteriya dasturlarida ma'lumotlar himoyasi yuqori darajada ta'minlanadi, bu esa tashqi aralashuvlardan saqlaydi⁶.

Hozirda O'zbekistonda keng tarqalgan buxgalteriya dasturlariga quyidagilar kiradi: **1C: Buxgalteriya, SAP, QuickBooks, Xumo, Parol, Asaka Accounting**, va boshqa lokal tizimlar⁷. Ayrim yirik korxonalar SAP kabi xalqaro ERP (Enterprise Resource Planning) tizimlariga o'tayotgan bo'lsa, kichik tadbirkorlar uchun soddalashtirilgan 1C, Asaka Accounting va Parol kabi dasturlar taklif qilinmoqda.

Raqamlashtirish shuningdek davlat organlari bilan hisob-kitob qilishda ham o'z aksini topmoqda. Masalan, **my.soliq.uz** platformasi orqali elektron shaklda soliq deklaratsiyalari yuborilishi, E-Hisob fakturalar (e-IF) joriy qilinishi, onlayn kassa apparatlari bilan integratsiyalashuvi – bularning barchasi buxgalteriya jarayonini soddalashtirib, moliyaviy shaffoflikni ta'minlaydi⁸.

Xalqaro amaliyotda buxgalteriya raqamlashtirish jarayoni allaqachon avtomatlashtirishning yuqori bosqichiga chiqqan. Masalan, Estoniya, Finlyandiya va Singapurda kichik tadbirkorlik subyektlari uchun to'liq elektron buxgalteriya yuritish tizimi ishlab chiqilgan. Bu davlatlarda hatto soliq organlari ham buxgalterlik hisobotlarini bevosita ERP tizimlari orqali qabul qiladi va soliqni avtomatik hisoblaydi⁹.

Buxgalteriya hisobini raqamlashtirish nafaqat samaradorlikni oshiradi, balki korxonada ichki nazorat tizimini kuchaytiradi, korrupsiya va noto'g'ri hisobot berish holatlarining oldini oladi. Shu sababli, har bir tadbirkorlik subyekti zamonaviy buxgalteriya tizimlariga o'tishi va bu sohada muntazam innovatsiyalarni joriy etishi maqsadga muvofiq.

Ichki nazorat tizimini kuchaytirish. Tadbirkorlik subyektlarida moliyaviy hisobotning shaffofligi va ishonchliligini ta'minlashda **ichki nazorat tizimi** alohida ahamiyat kasb etadi. Ichki nazorat — bu korxonadagi moliyaviy va operatsion faoliyatni samarali boshqarish, xatolik va firibgarliklarning oldini olish, resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlash, va nihoyat, moliyaviy hisobotlarning haqqoniyligini kafolatlashga xizmat qiluvchi tizimdir¹⁰.

Ichki nazoratning samarali ishlashi uchun quyidagi asosiy elementlar mavjud bo'lishi lozim:

1. **Nazorat muhiti** – rahbariyat tomonidan intizom, mas'uliyat va halollikka bo'lgan munosabat;

⁶ Deloitte. (2023). *Digital transformation in accounting: Global trends and security implications*. <https://www2.deloitte.com>

⁷ Moliya vazirligi huzuridagi Buxgalteriya hisobi va audit markazi ma'lumotlari – <https://www.mf.uz>

⁸ O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi rasmiy portali – <https://my.soliq.uz>

⁹ OECD. (2021). *Digitalisation of Tax Administration in Developing Countries*. <https://www.oecd.org>

¹⁰ Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2019). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. Pearson Education.

2. **Xavflarni baholash** – korxonadagi moliyaviy va operatsion risklarni aniqlash va ularni minimallashtirish;
3. **Nazorat faoliyatlari** – operatsiyalarning tekshirilishi, tasdiqlanishi va hujjatlashtirilishi;
4. **Axborot va kommunikatsiya** – buxgalteriya axborotining ichki va tashqi foydalanuvchilarga yetkazilishi;
5. **Monitoring** – ichki nazorat tizimi ishlashining doimiy baholanishi va takomillashtirib borilishi¹¹.

O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining 2022-yilda tasdiqlangan “Ichki nazorat va ichki audit tizimini tashkil etish to‘g‘risida”gi nizomiga ko‘ra, yirik korxonalar ichki audit xizmatini joriy etishi majburiy etib belgilangan. Kichik tadbirkorlik subyektlari uchun esa ichki nazorat tizimi tavsiya etilgan tartibda tashkil etiladi¹².

Shuni ta’kidlash kerakki, ichki nazorat tizimi nafaqat firibgarlik va moliyaviy buzilishlarning oldini oladi, balki rahbariyatga **strategik qarorlar qabul qilishda ishonchli axborotlar bazasini yaratadi**. Misol uchun, korxonada xarajatlar tahlili, ombor hisoboti, debitor va kreditor qarzlari harakati kabi ko‘rsatkichlar ichki nazorat tizimi orqali real vaqt rejimida kuzatib borilishi mumkin¹³.

Xalqaro amaliyotda (xususan, COSO – *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* modeli asosida) ichki nazoratni baholash va tashkil etish metodologiyasi ishlab chiqilgan bo‘lib, bu model audit tashkilotlari, moliya institutlari va xalqaro kompaniyalar tomonidan keng qo‘llaniladi¹⁴. O‘zbekistonda ham yirik banklar, xususan “Ipoteka Bank”, “Asia Alliance Bank” va boshqalar COSO asosidagi ichki audit va nazorat tizimlarini joriy qilmoqda.

Ichki nazorat tizimini kuchaytirish shuningdek korxonalar uchun quyidagi afzalliklarni beradi:

- Moliyaviy xatoliklar va buzilishlarning kamayishi;
- Hisobotlar aniqligi va ishonchliligi ortadi;
- Soliq va boshqa tekshiruvlar jarayonida ishonchli hujjatlar bilan ta’minlanadi;
- Investorlarga ishonch ortadi, moliyaviy axborotlar asosida qaror qabul qilish osonlashadi;
- Kredit olish imkoniyatlari oshadi, chunki banklar shaffof va tartibli korxonalarga afzal ko‘radi.

Ichki nazorat tizimi moliyaviy boshqaruvning ajralmas qismi bo‘lib, tadbirkorlik subyektlari ushbu tizimni tashkil etish va muntazam monitoring qilib borish orqali hisobotlarning haqqoniyligi, moliyaviy barqarorlik va investorlar ishonchini ta’minlay oladi.

Xalqaro moliyaviy hisobot standartlarini (IFRS) to‘liq joriy etish

Tadbirkorlik subyektlarida moliyaviy hisobotning shaffofligi va investitsion jozibadorligini oshirishning eng muhim yo‘llaridan biri bu — “xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS)”ni to‘liq joriy etishdir. Bu standartlar bugungi kunda 140 dan ortiq davlatda tan olingan bo‘lib, ularning asosiy maqsadi — moliyaviy axborotning yagona, aniq va tushunarli formatda taqdim etilishini ta’minlashdir¹⁵.

¹¹ COSO (2013). *Internal Control - Integrated Framework*. <https://www.coso.org>

¹² O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, 2022-yil. “Ichki nazorat va audit tizimini tashkil etish tartibi to‘g‘risida nizom”. <https://www.mf.uz>

¹³ PwC Uzbekistan. (2021). *Effective Internal Controls for SMEs*.

¹⁴ Deloitte. (2022). *Best Practices in Internal Control Systems*. <https://www2.deloitte.com>

¹⁵ IFRS Foundation. (2023). *About the IFRS Standards*. <https://www.ifrs.org>

O'zbekistonda ham oxirgi yillarda bu borada sezilarli yutuqlarga erishilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi **PQ-4611-son qarori** bilan 2021-yildan boshlab barcha yirik korxonalariga bosqichma-bosqich xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga o'tish majburiy etib belgilandi¹⁶. Bu, eng avvalo, banklar, sug'urta kompaniyalari, fond birjasi ishtirokchilari va davlat ulushi mavjud yirik xo'jalik yurituvchi subyektlarga taalluqlidir.

IFRS joriy etishning asosiy afzalliklari:

1. **Investorlarga ochiqlik va ishonch taqdim etadi:** xorijiy va mahalliy investorlar xalqaro formatda tuzilgan moliyaviy hisobot orqali korxonaning moliyaviy holatini aniq baholay oladi. Bu esa, ularning O'zbekistonga investitsiya kiritishga bo'lgan qiziqishini oshiradi¹⁷.
2. **Kredit reytingini oshiradi:** Xalqaro standartlarga asoslangan hisobotlar kredit tashkilotlari, banklar va moliyaviy reyting agentliklari tomonidan yuqori baholanadi. Bu esa korxonalariga xalqaro moliya bozorlarida arzonroq moliyalashtirish imkonini yaratadi¹⁸.
3. **Transparensiya va hisobdorlikni oshiradi:** IFRS asosida yuritilgan hisobotlar orqali korxonalar ichki boshqaruv jarayonlari shaffof va nazorat ostida bo'ladi. Ayniqsa, davlat ulushi bo'lgan korxonalar uchun bu ustuvor ahamiyatga ega.

IFRSga o'tishdagi dolzarb muammolar:

- **Kadrlar yetishmovchiligi:** Ko'plab buxgalterlar milliy standartlar asosida ishlashga o'rgangan bo'lib, ularni IFRS asosida qayta tayyorlash talab etiladi. Bu esa vaqt va resurs talab etadi¹⁹.
- **Yaxshi o'rganilgan IT infratuzilma zarurati:** Xalqaro standartlar asosida hisobot tuzish uchun buxgalteriya dasturlarining moslashtirilgan bo'lishi talab qilinadi.
- **Huquqiy-normativ baza va mahalliy standartlar o'rtasidagi tafovut:** Ayrim hollarda mahalliy qonunchilik talablari bilan IFRS qoidalari o'rtasida tafovut yuzaga keladi, bu esa amaliyotda muammolar tug'diradi²⁰.

Shunga qaramay, ko'plab rivojlanayotgan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, **IFRSga o'tish uzoq muddatli istiqbolda korxonalar uchun katta foyda keltiradi**. Masalan, Gruziya, Qozog'iston, Vyetnam va Polsha kabi davlatlar 5–7 yil ichida bosqichma-bosqich o'tish orqali xalqaro auditorlar va investorlarning ishonchini qozongan.

2022-yildan boshlab O'zbekiston Moliya vazirligi huzuridagi **Moliyaviy hisobot va auditni tartibga solish inspeksiyasi** tomonidan IFRS asosida hisobot berayotgan korxonalar monitoring qilinmoqda va ularga uslubiy yordamlar ko'rsatilmoqda²¹.

Xalqaro moliyaviy hisobot standartlarini to'liq joriy etish orqali O'zbekiston tadbirkorlik subyektlari global moliya bozorlariga chiqish, xorijiy investorlar ishonchini qozonish, ichki boshqaruv tizimini shaffoflashtirish va moliyaviy barqarorlikka erishish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu jarayon muayyan murakkabliklarga ega bo'lsa-da, davlat tomonidan yaratilayotgan huquqiy va institutsional shart-sharoitlar uni muvaffaqiyatli amalga oshirishga asos bo'la oladi.

¹⁶ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4611-son qarori, 2020-yil 24-fevral, "Buxgalteriya hisobi va audit tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida".

¹⁷ World Bank. (2020). *IFRS Adoption and Economic Growth in Emerging Markets*. <https://www.worldbank.org>

¹⁸ KPMG Uzbekistan. (2021). *IFRS Transformation in Central Asia: Risks and Opportunities*.

¹⁹ ACCA Global. (2022). *Challenges in IFRS Implementation in Developing Economies*. <https://www.accaglobal.com>

²⁰ PwC Uzbekistan. (2021). *Mapping IFRS against National Standards: Uzbekistan Report*.

²¹ O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Moliyaviy hisobot va audit inspeksiyasi rasmiy axboroti, 2023-yil. <https://www.mf.uz>

Xulosa qilib aytganda, tadbirkorlik subyektlarida moliyaviy hisobotlarning shaffofligini ta'minlash — buxgalteriya hisobini zamonaviy, avtomatlashtirilgan va xalqaro standartlarga moslashtirish bilan chambarchas bog'liqdir. Haqqoniy va aniq hisobotlar soliq organlari, investorlar va moliyaviy institutlar bilan ishonchli munosabatlar o'rnatishga, shuningdek, korxonaning ichki boshqaruv qarorlarini samarali qabul qilishiga xizmat qiladi.

Kadrlar salohiyatini oshirish, raqamlashtirishni jadallashtirish, ichki nazoratni kuchaytirish va IFRSni joriy etish bo'yicha islohotlar iqtisodiyotni yanada barqaror va raqobatbardosh qilishga zamin yaratadi. Bunday tizimli yondashuv soliq bazasining kengayishi, sog'lom raqobat muhitining shakllanishi, xorijiy investorlar ishonchining oshishi hamda korxonalar moliyaviy barqarorligining mustahkamlanishiga olib keladi.

Natijada, sog'lom biznes muhiti, yangi ish o'rinlari va investitsiya jozibadorligini oshirish orqali barqaror iqtisodiy o'sishga erishish mumkin bo'ladi. Ochiq moliyaviy axborot almashinuvi esa zamonaviy iqtisodiyotning muhim omili hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 24-apreldagi PQ-4310-sonli qarori "Buxgalteriya hisobi va audit tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida".
2. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi rasmiy sayti – <https://www.mf.uz>
3. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Official website – <https://www.accaglobal.com>
4. O'zbekiston Buxgalterlar va Auditorlar Milliy Assotsiatsiyasi – <http://www.nauu.uz>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6079-son Farmoni, 2020-yil 5-oktabr, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida.
6. Deloitte. (2023). *Digital transformation in accounting: Global trends and security implications*. <https://www2.deloitte.com>
7. Moliya vazirligi huzuridagi Buxgalteriya hisobi va audit markazi ma'lumotlari – <https://www.mf.uz>
8. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi rasmiy portali – <https://my.soliq.uz>
9. OECD. (2021). *Digitalisation of Tax Administration in Developing Countries*. <https://www.oecd.org>
10. Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2019). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. Pearson Education.
11. COSO (2013). *Internal Control - Integrated Framework*. <https://www.coso.org>
12. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, 2022-yil. "Ichki nazorat va audit tizimini tashkil etish tartibi to'g'risida nizom". <https://www.mf.uz>
13. PwC Uzbekistan. (2021). *Effective Internal Controls for SMEs*.
14. Deloitte. (2022). *Best Practices in Internal Control Systems*. <https://www2.deloitte.com>
15. IFRS Foundation. (2023). *About the IFRS Standards*. <https://www.ifrs.org>
16. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4611-son qarori, 2020-yil 24-fevral, "Buxgalteriya hisobi va audit tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida".
17. World Bank. (2020). *IFRS Adoption and Economic Growth in Emerging Markets*. <https://www.worldbank.org>
18. KPMG Uzbekistan. (2021). *IFRS Transformation in Central Asia: Risks and Opportunities*.

19. ACCA Global. (2022). *Challenges in IFRS Implementation in Developing Economies*. <https://www.accaglobal.com>
20. PwC Uzbekistan. (2021). *Mapping IFRS against National Standards: Uzbekistan Report*.
21. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Moliyaviy hisobot va audit inspeksiyasi rasmiy axboroti, 2023-yil. <https://www.mf.uz>